

ISSN: 2181-0796
DOI: 10.26739/2181-0796
www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 5
ISSUE 6**

2024

TIL, TA'LIM, TARJIMA
5-SON, 6-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-5, ВЫПУСК-6

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-5, ISSUE-6

TOSHKENT-2024

Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
kotib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul kotib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ithom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15659357>

Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Қудмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Йулдашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бақоева Мухаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдуғафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15659357>

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston))
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Julboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dusmamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/SODERZHANIE/CONTENT

MUNDARIJA

TILSHUNOSLIK

1.XAYRULLAYEV HURSHIDJON	7
Til va nutq sistemasi: paradigmatika, sintagmatika va ierarxiya	
2.MARDIYEV BEGALI	18
Ta'lim jarayoni bilan bog'liq shaxs nomlari haqida ayrim mulohazalar	
3.UBAYDULLAYEVA MAFTUNA	24
Nutq madaniyatiga oid terminlarning navoiy asarlaridagi tahlili	
4.BOTIROVA ADIBA	32
Grammatik o'quv lug'atlarini raqamlashtirishning ta'limiy korpus yaratishdagi ahamiyati	
5.MAVLONOV AHMADJON	41
Alisher Navoiyning "Saddi Iskandariy" dostonida arab tilidan o'zlashgan terminlar	
6.XAYRULLAYEV XURSHIDJON, XAMRAYEVA ZEBINISO	51
<i>Murakkab sintaktik qurilmalar derivatsiyasi va ularning jahon tilshunosligida o'rganilishi</i>	
7.SULAYMONOVA FARIDA	62
Sintaksisga zamonaviy yondashuv	
8.YALGASHEVA DILDORA	71
Shevaga oid so'zlarning badiiy matn talqinida tutgan o'rni (Sobir O'nar asarlari misolida)	
9.YANDASHOVA DILNISO	80
Abdulla Oripov she'riyatida "Hijron" konseptining lisoniy voqelanishi	
10.SHODMONALIYEVA YULDUZ	87
Tasdiq va inkorni ifoda etuvchi ayrim noverbal shakllar	

TA'LIMSHUNOSLIK

11.UMUROVA GO'ZAL	105
Sadoqatdan yaralgan she'riyat	
12.UBAYDULLAYEV NORMUHAMMAD	113
Ijodkorning o'ziga xos uslubi va badiiy mahorati	
13.SHARIFOV SIROJ	121
O'zbek romanchiligida yangicha tamoyillarning shakllanishi	
14.ЖУРАБАЕВА ЗАРНИГОР	131
Формирование технологии языкового моделирования на уроках родного языка	
15.ERKINOVA DILDORA	137
Topishmoqlarning tasnifi va til xususiyatlari tahlili	
16.NAZIMOVA HIMMATOY	145
<i>Ertaklarni o'qitishda yovuzlik va ezgulik timsollarini bayon etish usullari</i>	

TARJIMASHUNOSLIK

17.ЖУСУПОВА РОЗА, РАДЖОБОВА ЗАМИРА	153
Социо-психолингвистические аспекты речевого поведения студентов некоторых вузов Казахстана и Узбекистана	
18.ABDUXALILOVA DILOBAR	173
Gyotening she'rlarining o'zbek tiliga tarjima muammolari tahlili	

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Ubaydullayeva Maftuna

dotsent

Sharof Rashidov nomidagi

Samarqand davlat universiteti

Samarqand, O'zbekiston

maftunaubaydullayeva12@gmail.com

NUTQ MADANIYATIGA OID TERMINLARNING NAVOIY ASARLARIDAGI TAHLILI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolamizda buyuk tilshunos olim Alisher Navoiyning nutq madaniyatiga oid yaratgan asarlarida qo'llangan terminlarning mazmuniy tahliliga e'tibor qaratganmiz. Alisher Navoiyning o'zi ham davrining mohir so'zamoli, zabardast shoiri, yetuk suhandonlaridan biri bo'lgan. Notiqlik masalasi bilan qiziqishi uning nihoyatda chuqur bilim egasi ekanligidan, o'z bilimini turli dunyoviy ilmlarni o'rganib oshirib borganligidan dalolat beradi. Alisher Navoiy o'z asarlarida notiqlik bilan bog'liq bo'lgan "v'az", "voizlik", *nadimlar*, *qissago'ylar*, *masalgo'ylar*, *badihago'ylar*, *qiroatxonlar*, *muammogo'ylar*, *voizlar*, *go'yandalar*, *maddohlar* kabi terminlardan samarali foydalangan.

Kalit so'zlar: *shoir*, *so'z*, *nutq*, *voiz*, *va'z*, *go'yanda*, *sozanda*, *maddoh*.

Ubaydullaeva Maftuna

associate professor

Samarkand State University named after Sharof Rashidov

Samarkand, Uzbekistan

maftunaubaydullayeva12@gmail.com

ANALYSIS OF TERMS ON SPEECH CULTURE IN WORKS OF NAVOI

ABSTRACT

In this article, we focused on the content analysis of the terms used in the works of the great linguist Alisher Navoi on the culture of speech. Alisher

Nawai himself was an accomplished lyricist of his time, a zabardast poet, one of his mature suhandons. His interest in the issue of oratory is evidenced by the fact that he is an extremely deep connoisseur, he has increased his knowledge by studying various secular sciences. Alisher Navoi effectively used terms related to Oratory in his works, such as "V'az", "preaching", Nadim, short stories, allegories, qiraatkhanas, troublemakers, preachers, goyandans, maddahs.

Keywords: poet, word, speech, preacher, sermon, guyanda, musician, maddoh.

Убайдуллаева Мафтун

Доцент

Самаркандский государственный университет имени Шарафа Рашидова

Самарканд, Узбекистан

maftunaubaydullayeva12@gmail.com

АНАЛИЗ ТЕРМИНОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К КУЛЬТУРЕ РЕЧИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ НАВОИ

Аннотация

В этой статье мы сосредоточились на содержательном анализе терминов, использованных в работах великого лингвиста Алишера Навои по культуре речи. Сам Алишер Навои был искусным словесником, поэтом-забардастом, одним из зрелых ораторов своего времени. Его интерес к вопросу красноречия свидетельствует о том, что он обладал чрезвычайно глубокими знаниями, расширяя свои знания, изучая различные светские науки. В своих произведениях Алишер Навои эффективно использовал термины, связанные с ораторским искусством, такие как "в'аз", "проповедь", "надымы", "рассказчики", "притчи", "злодеи", "декламаторы", "проблемные", "проповедники", "гоянды", "матдах".

Ключевые слова: *поэт, слово, речь, проповедник, проповедь, гоянда, созанда, мэддох.*

Alisher Navoiyning notiqalar haqida yozib qoldirgan ma'lumotlari shoirning nima sababdan voizlar bilan qiziqqanligi, ular faoliyatini o'rganishga nima sabab degan savollarni o'rta tashlaydi. Darhaqiqat, biror masalani o'rganishdan oldin, shu masala yuzasidan nazariy bilimlarga ega bo'lish uni to'g'ri hal qila olishni bildiradi. Alisher Navoiy ham voizlikni nazariy tomondan tahlil qilgan. Shoir badiiy so'z bilan shug'ullanuvchilarni *nadimlar, qissago'ylar, masalgo'ylar, badihago'ylar, qiroatxonlar, muammogo'ylar, voizlar, go'yandalar, maddohlar, qasidaxonlarga* ajratadi. Navoiyning fikricha, ular kuchli, yoqimtoy va jozibali ovozga ega bo'lishlari kerak. Ko'pchilik oldida ehtirosli nutq so'zlay olish usullarini yaxshi bilishlari, o'z so'zlariga, nutqlariga

e'tiborni qarata olishlari kerak. Alisher Navoiyning nutq madaniyati va notiqlikka oid mulohazalari uning til, nutq, badiiy so'z, nutq madaniyati, nutqiy odob, nutqiy nafasat haqidagi teran fikrlarida o'z ifodasini topgan. Prof. Ernst Begmatov fikricha, shoirning nutq odobiga oid talqinlarida: 1) nutq, uning og'zaki va bitilgan (yozma) shakli; 2) nutqiy faoliyatning mohir ustalari; 3) nutqning yuzaga chiqish usullari; 4) nutqiy uslublar; 5) nutqda ma'no va shakl, ularning uyg'unligi; 6) nutqiy ohang; uning ko'rinishlari; 7) nutq odobi; 8) nutq nafasati (estetikasi), kabi muammolar tilga olingan. Ushbu muallifning qayd qilishicha, A.Navoiy notiqlarni ularning nutqiy kamoloti va notiqlik maqsadidan kelib chiqqan holda ikkiga – ijobiy sifatga ega notiqlar, hamda salbiy sifatga ega notiqlarga ajratgan. Adib ijobiy sifatli notiqlarni *balog'at shior, bulag'o, guharposh, durbor, nuqtadon, sehrso'z, xushgo'y, shakarlab* kabi 80 dan ortiq ibora bilan ta'riflagan.[Aripova,745] Ajdodlarimiz o'tmishda nutq madaniyati bo'yicha salmoqli meros qoldirgan. Ular orasida Alisher Navoiy asarlari alohida ajralib turadi.

Alisher Navoiy notiqlik san'atining insonni o'zgartira oluvchi katta kuch ekanligiga alohida e'tibor qaratadi. "Mahbubul-qulub" nomli falsafiy asarining 24- faslini "Nasihah ahli va voizlar zikrida" deb ataydi va bunda voizlik san'atiga, va'zga, voizga o'z munosabatini bildiradi. Alisher Navoiyning voizlik haqidagi fikrlari va o'z asarlarida notiqlik san'atiga doir qo'llagan terminlari hozir ham o'zining tarbiyaviy ahamiyatini yo'qotgan emas.

Rost so'zlash: Voiz, va'z aytuvchi, bir kishiga, jamoatga pand-nasihah qiluvchi shunday bo'lishi kerakki, "qolalloh – Alloh dedi" so'z aytsa, va "qola rasululloh – Allohning rasuli, ya'ni Payg'ambar dedi" muxolafatidan, qarama-qarshiligidan, kelishmovchiligidan, teskarilashishidan qaytsa, Xudo va rasul yo'lga qadam ursah, qadam bossa.

Fikrlarni nasihat usulida berish: O'zi shu yo'lga kirgandan keyin nasihat bila elni ham kivursa, kiritsa. O'zi yurmagan yo'lga elni boshqarmoq – musofirni yo'ldan chiqarmoqdir va biyobonga keturmak va cho'lu sahroda yo'qotmoqdir, yo'q qilmoqdir. Uning bu ishi tarang mast odam elga hushyorlikni buyurgandek – el uyquvchidekdurki elga uyg'oqlikni buyurg'ay. Uyqusida so'z degan jevligon bo'lur, ul degandek qilmoq ne degon bo'lur. Uyqusirab gapirganni bosinqirash deydir, bosinqirashda aytilgan gapni amalga oshirilgan ishni nima desa bo'lur.

Eshituvchini to'g'ri yo'lga solish: Va'z – bir to'g'ri yo'lga soluvchi va ogoh etish ishidir, bir komil ahlulloh vazifasi, odatidir va uning nasihatini qabul etmoq ma'qul ishidir. Avval bir yo'ldan bormoq kerak, andin so'ngra elni boshqarmoq kerak. Yo'lni yurmay kirgan izaiz yo'q bo'lib ketar va boshqa, teskari maqsad yeriga yetar.

Olim va halol bo'lish: Voiz uldurki, majlisiga xoli, bo'sh kirgan to'lg'ay va to'la kirgan xoli bo'lg'ay. Voizkim, bo'lg'ay olim va halol ish tutuvchi – aning nasihatidan chiqqan buzuqi. Ulki, buyurib o'zi qilmag'ay, hyech kimga foyda va asar aning so'zini kimsa qilmag'ay. Nazoirxon – maddohlik yo'lida

soʻz aytuvchi, maqola yozuvchi – yugurdagi bila qoʻshiq aytuvchi, ashulachi, bari bir goʻr.

Qitʼa:

*Voizki, yugurdaksiz soʻz ayta olmas,
Unga yorodu, bunga ayolgʻuchi hukmi bor.
Tengri soʻzin ayolgʻuchi boʻlmasa aytolmas,
Bittagina asbob boʻlsa ham zor istar.*

(*Yorodu – musiqa asbobi. Ayolgʻuchi – kuyning choʻziq nagʻmalarini ijro etuvchi*)[Bahodir Kobul, 2021:60-61].

Alisher Navoiy tomonidan notiq oldiga qoʻyilgan talablar oʻsha davrdagi Sharq notiqalari oldiga qoʻyiladigan talablarga juda mos keladi. Alisher Navoiy mohir soʻz ustalari haqida soʻzlar ekan, soʻz qudratiga quyidagicha taʼrif beradi:

U soʻz sanʼatkorlarining boshidagi toj, hatto bahosi xazinaga teng oʻsha tojning gavharidir. U fazilat konidagi gavharlarning qoʻriqchisi, kamolot daryosining qimmatbaho injusidir. Uning ijodxonasi suvoqlaridan anbar hidi keladi. Xohaning toʻrt tomoniga esa sakkiz jannat yashiringan. Garchi uning uyi koʻngil kulbasidek ixcham boʻlsa ham, unda ikki jahon jilvalanadi. Baland osmon uning masjidiga qandil, nur sochuvchi quyosh esa oʻsha qandildagi sham. Kaʼba uyidan doim unga bir eshik ochiq; namoz vaqtida unga bu eshik mehrob vazifasini oʻtaydi. Ganja - uning vatani, koʻngli boyliklar koni boʻlib, fikri xazinasi, tili esa oʻsha boyliklarni ulashuvchidir. Uning fikr tarozusi “Xamsa”ni, “Xamsa” emas, balki “Besh xazina”ni oʻlcharkan, unga Osmon tarozusi pallasi, Yer kurrasi esa botmon tosh boʻldi. Aql xazinachisi yuz avlod umri davomida tarozuda tortsa ham bari bir, uning kichik bir qismini tortib ulguradi, xolos.

“Hayratul-abror”da shunday yoziladi: Fikr haqiqat oʻtidan bahramand boʻlgan boʻlsa, u toshni ham suv qilib eritib yubora oladi. Biroq fikr haqiqat gavharidan uzoq boʻlsa, unga ip topish toʻgʻrisida soʻzlamagan ham yaxshi. Ipni topsang-u oʻrish-arqogʻi bilan keltirsang-u, yaxshi dur boʻlmasa, uning chiroyli rang va naqshidan ne foyda?

Shoir asarda soʻzning qudratini quyidagicha tasvirlaydi:

Soʻz gavharining sharafi shunchalar yuksakki, gavhardek qimmatbaho narsa ham unga sadaf boʻla olmaydi. Toʻrt sadaf ichidagi gavharga quti ham shu soʻz, yetti qavat osmon yulduzlarining burjlari ham shu soʻzdir. Inson koʻngli qaysi tomonga boqmasin, jahon bogʻchasida yuz xil yangi gullarni koʻrarkan, ular barchasi bir vaqtlar sirli yoʻqlikning gulshanida yashiringan, gʻunchalar ham hammasi ochilmagan xolda edi. Azaliyat togʻidan mayin shabada esa boshlashi bilan jahon bogʻidagi shuncha gullar ochilib ketdi. Bu oddiy shabada emas, gullar sochuvchi shabada boʻlib, u naʼmatak va undan toʻkilgan gul yaprogʻiga oʻxshab ketadi. Shu ikki narsani donishmand odam bir-biriga yopishtirsa, “kofu nun” xosil boʻladi. Dunyodagi hamma bir-biriga bogʻliq va bogʻliq boʻlmagan narsalar - barchasi shu “kof” va “nun”ning bolalari, oʻshandan paydo boʻlganlar. Bu bolalar yana hisobsiz bolalar koʻrib, bola oʻzi

ham ota, ham o'g'ilga aylandi. Uni so'z bilan qanday maqtash mumkin? Axir, nima deyilsa ham uning o'zini o'zi bilan maqtalgan bo'ladi-da! So'z jon bo'lib, ruh uning qolipidir. Tanida ruhi bor odam doim unga extiyoj sezadi. So'z dunyoda bor barcha ko'ngillarning qutisidagi javhar, hammaning og'iz qutisidagi qimmatbaho gavhardir. Agar til bamisoli bir po'lat xanjar bo'lsa, so'z unga qadalgan injulardir. Til shu chamanning ochilgan lolasi bo'lsa, so'z durlari unga qo'ngan shabnamlardir. So'z o'lgan odamning tanasiga pok ruh bag'ishlaydi. So'zdan tandagi tirik ruh halok bo'lishi mumkin.

Alisher Navoiyning "Muhokamatul lug'atayn" asari so'z bilan bog'liq jumlar bilan boshlangan: Takallum ahli xirmanining xo'sha chini va so'z, durri samini maxzanining amini va nazm gulistonining andalibi nag'ma saroyi, ya'ni Alisher almutaxallas bin-Navoiy... mundoq arz qilurkim, so'z durredurkim, aning daryosi ko'nguldur va ko'ngul mazharedurkim, jomi maoniyi juzv va kuldur. Andoqki, daryodin gavhar g'avvos vositasi bila jilva namoyish qilur va aning qiymati javharig'a ko'ra zohir bo'lur. Ko'nguldin dog'i so'z durri nutq sharafig'a sohibi ixtisos vasilasi bila guzorishtir va oroyish ko'rguzur va aning qiymati ham martabasi nisbatig'a boqa intishor va ishtihor topar. Gavhar qiymatig'a nechukki, marotib usru ko'pdur, hattoki, bir diramdin yuz tumangacha desa bo'lur.

Qit'a: Injuni olsalar mufarrih uchun,
 Ming bo'lur bir diramg'a bir misqol.
 Bir bo'lur hamki, shah quloqqa solur:
 Qiymati mulk, ibراسi amvol

So'z durrining tafovuti mundin dog'i beg'oyatroq va martabasi mundin ham benihoyatroqdur. Andoqki, sharifidin to'lgan badang'a ruhi pok etar, kasifidin hayotliq tang'a zahri halok xosiyati zuhur etar.

Qit'a: So'z gavharidurki, rutbasining
 Sharhidadur ahli nutq ojiz.
 Andinki erur xasis muhlik,
 Ko'rguzgucha durur Masih mu'jiz.

"Xamsa"ning birinchi dostoni bo'lgan "Hayratul-abror"ning 14-bobi "Odamzod vujudi osmonning jahon yoritar yulduzlari va inson zotiga xos bo'lgan konning behisob javohirlari bo'lgan so'z ta'rifida..." deb boshlanadi va bu bob to'lig'icha so'z ta'rifiga bag'ishlanadi.

Alisher Navoiy fikricha, so'zning qadri qimmatbaho gavhar kabidir: "So'z gavharining sharofati shunchalar yuksakki, gavhardek qimmatbaho narsa ham unga sadaf bo'la olmaydi. To'rt sadaf (suv, havo, o't, tufroq) ichidagi gavharga quti ham shu so'z, yetti osmon yulduzlarining burji ham shu suv".

"Hayratul-abror"da shunday yoziladi: "Nazmda ham asosiy narsa ma'nodir, uning shakli esa har xil bo'lishi mumkin. Yaxshi mazmunga ega bo'lmagan she'r tushungan odamlarning yaxshi bahosini olomaydi. Ham yaxshi shaklga ega bo'lgan, ham go'zal ma'no asosiga qurilgan she'r haqiqiy she'r".

Ayniqsa, Alisher Navoiyning xatlardan to'plangan "Munshaoot" ("Xatlar namunalari") asari nutq odobiga oid quyidagi misralar bilan boshlanadi:

Hamdi mavfur ul soni'g'akim ilmi munshiysi sun' qalami bila kalomi majid inshosin ofarinish avroqig'a raqam qildi, to ofarinish ahli aning ahkomi bila amal qilg'aylar va yaxshini yomondinu qilurni qilmasdin bilgaylar .

Ul hokimkim omdurur ehsoni,
Shahlar boshig'a nofiz aning farmoni,
Farmonig'a insho suvari qur'oni,
Inshosiga e'joz kelib arzoni.
jalla alouhu va ammat na'mouhu
Va durudi nomahsur ul rofi'g'akim,
shar'i muftisi kilki amri bila shariati
hamid imlosi zamon sahoyifig'a yozildi,
to zamon eli aniing amr va nahyisi bila
ishtig'ol ko'rguzib xato paydosidin
savobi tariqig'a rosih bo'lgaylar.
Ul shohki moyan fasohat keldi,
Har nukta anga mahzi balog'at keldi,
Haqdin ishi olamg'a risolat keldi,
Shoni bu risolatda adolat keldi.
Sallallohu alayhi va alo olihi va ashobihi

Ammo ba'd: ajillai ashob ollida aidog ma'ruz bo'lur va aizzai ahbob xizmatida andog arzg'a etkurulurkim, atrok inshosida va bu ahli idrok bayonu adosidakim, birovdin birovg'a ruq'a yozg'ay, yo ul kishi ul ruq'ag'a javob bitigay, dag'i ruq'a kelturgan qosidni qaytarg'an – alfozi latofatdin muarro va tarokibi balog'atdin mubarro erdi va adosi rangin fiqarotdin namoyishsiz va mazmuni rangin abyotdin oroyishsiz va muqobalada forsiy alfozning insholari dilpisand va makotibu imlolari arjumand erdi, xayolg'a andog keldikim, turk alfozining dag'i ruq'alari hamul misol bila bitilgay va bu tilning nomalarini ham o'shul minval bilan sabt etilgay. Oz fursatda bu ruq'alar jam' bo'lib va nomalar yig'ilib erdikim, bu avroq zimmida sabt bo'ldi. Ruboiya: Har kimki ani o'qurni bunyod etgay, Roqimni agar duo bila yod etgay, Tengri oni har banddin ozod etgay, Har g'amdin aning xotirini shod etgay.

Alisher Navoiyning nutq madaniyati, so'z qo'llash to'g'risidagi fikrlari "Muhokamatul-lug'atayn" asarida fe'l so'z turkumiga oid terminlar misolida ko'rsatib berilgan. Quyida Navoiyning bu boradagi qarashlarini ko'ramiz: Ammo turkning kattadan kichigigacha, xizmatkoridan begigacha sarta tilidan bahramanddirlar. Shundayki, o'z tirikchiliklariga oid ahvollar ustida so'zlasha olurlar, balki ba'zilar adabiy ravishda so'zlashaolurlar. Hattoki turk shoirlari forsi tilida rangdor she'rlar va shirin hikoyalar yuzaga chiqara olurlar. Andoqki: quvormoq va quruqshamoq va usharmak va jiyjaymoq va o'ngdaymoq va chekrimak va do'msaymoq va umunmoq va o'sanmoq va itirmak va egarmak va o'xranmak va toriqmoq va aldamoq va arg'adamoq va ishastmak va iglanmak va aylanmoq va erikmak va igranmak va ovunmoq va qistamoq va qiynamoq va qo'zg'almoq va sovrulmoq va chayqalmoq va devdashimoq va qiymanmoq va qizg'anmoq va nikamak va siylanmoq va tanlamoq va qimirdamoq va serpmak

va sirmamak va ganorgamak va sig'riqmoq va sig'inmoq va qilimoq va yolinmoq va munglanmoq va indamak va tergamak va tevrarak va qingg'aymoq va shig'aldamak va singramoq va yashqamoq va isqarmoq va ko'ngranmak va suxranmoq va siypamoq va qoralamoq va surkanmak va kuymank va intramoq va tushalmak va mung'aymoq va tanchiqamoq va tanchiqolmoq va ko'ruksamak va bushurg'anmoq va bo'xsamoq va kirkinmak va sukadamak, bo'smoq, burmak, turmak, tomshimoq, qahamoq, sipqormoq, chicharkamak, jurkanmak, o'rtanmak, sizg'urmoq, gurpaklashmak, chuprutmoq, jirg'amoq, bichimoq, qikzanmoq, singurmak, kundalatmak, qumurmak, bikirmak, ko'ngurlamak, kinarkamak, kezarmak, do'ptulmoq, chidamoq, tuzmak, qazg'anmoq, qichig'lamoq, gantiramak, yadamoq, qadamoq, chiqanmoq, ko'ndurmak, so'ndurmak, suqlatmoq. Bu 4 yuz lafz durki, g'arib maqosid adosida tayin qilibdurlarki, hech qaysi uchun sort tilida lafz yasamaydurlarki, barchasi muhtojun ilayhdurki, takallum chog'ida kishi anga muhtoj bo'lur. Ko'pi andoqdurki aslo aning mazmunin tafhim qilmoq bo'lmas va ba'ziniki, anglatsa bo'lg'ay, har lafz tafhimi uchun necha lafzni tarkib qilmag'uncha bo'lmas, ul dag'i arabiy alfoz madadi bila. Va turk alfozida bu nav' lafz ko'p topilur. Masalan, bu mazkur bo'lg'on yuz lafz din bir nechaga mashg'ulluk qilib sobit qilali, to xasm muqobalada ilzom bo'lsunki, o'zgalarni munga qiyos qilsun.

Navoiy "Muhokamat ul-lug'otayn" da bir-birlariga nisbatan sinonimik munosabatda bo'lgan 100 ta fe'lning ro'yxatini keltirgan, ularni o'zaro qiyoslab tahlil qiladi. Ayniqsa, uning yig'lamoq ma'nosidagi fe'llar haqidagi fikrlari o'zbek tilining naqadar boy til ekanligidan dalolat beradi. Alisher Navoiy quyidagicha yozadi: "Bu yuz lafvz durki, g'arib maqosid asosida tayin qilibdurlar... barchasi muxtojun ilayhdurki, aslo aning mazmuning tafxili qilmoq bo'lmas...".

"Muhokamat ul-lug'atayn" ning so'ngida o'zbek (turkiy) tilining stilistik imkoniyatlari, so'z qo'llash imkoniyatlari haqida ko'plab misollar asosida aks etgan.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Арипова А.Х. Шарқнинг буюк нотиклари. SCIENTIFIC PROGRESS VOLUME 2 | ISSUE 1 | 2021 ISSN: 2181-1601 Page 745. (Aripova A.X. Sharqning buyuk notiqлари. SCIENTIFIC PROGRESS VOLUME 2 | ISSUE 1 | 2021 ISSN: 2181-1601 Page 745).

2. Навоий, Алишер Махбуб ул-қулуб. Муҳокамат ул-луғатайн: асар/ўғирувчи Баҳодир Қобул. – Тошкент: Фафур Фулом номидаги нашриёт- матбаа ижодий уйи, 2021. Б.60-61. (Navoiy, Alisher Mahbub ul-qulub. Muhokamat ul-lug‘atayn: asar/ o‘giruvchi Bahodir Qobul. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2021. B.60-61.)

3. file:///C:/Users/Domlabobo/Downloads/AlisherNavoiy.%20Xamsa.%20H ayratul abror%20(nasriy%20bayoni).pdf

4. file:///C:/Users/Domlabobo/Downloads/AlisherNavoiy.%20Xamsa.%20H ayratul abror%20(nasriy%20bayoni).pdf

5. file:///C:/Users/Domlabobo/Downloads/AlisherNavoiy.%20Xamsa.%20H ayratul abror%20(nasriy%20bayoni).pdf

6. http://lib.jizpi.uz/pluginfile.php/15160/mod_resource/content/0/Alisher% 20Navoiy%20-%20Muhokamatul%20lugatayn%20%281%29.pdf

7. file:///C:/Users/Domlabobo/Downloads/AlisherNavoiy.%20Xamsa.%20H ayratul abror%20(nasriy%20bayoni).pdf